

СИФАТЛИ ТАЪЛИМ ИНСОН КАПИТАЛИ РАҚОБАТБАРДОШЛИК ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Максумханова Азизахон Мукадировна

“ТИҚХММИ” МТУ и.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510566>

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда ижтимоий соҳада олиб борилаётган ислохотларнинг мазмун моҳияти, инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятлари, инсон капиталининг рақобатбардошлик даражасини ошириш ва унга таъсир этувчи омилларнинг бугунги ҳолати таҳлили ақс эттирилган. Инсон капитали рақобатбардошлик даражасини ошириш бўйича таклифлар берилган.

Калим сўзлар: инсон капитали, инсон ресурслари, стратегия, ислохот, иқтисодий самара, олий таълим, замонавий таълим.

Abstract. In this article, this article reflects the essence of the content of social reforms in our country, the effective use of human resources, increasing the level of competitiveness of human capital and the analysis of the current state of factors. Advantages to improve the level of competitiveness of the human capital.

Keywords: human capital, human resources, strategies, reform, economic efficiency, higher education, modern education.

Аннотация. В данной статье отражено суть и содержания проводимых социальных реформ в нашей стране, эффективное использование человеческих ресурсов, повышение уровня конкурентоспособности человеческого капитала и анализ текущего состояния факторов. Даны предложения по повышению уровня конкурентоспособности человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, стратегия, реформа, экономическая эффективность, высшее образование, современное образование.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини рақамлаштириш шароитида давлатнинг энг асосий вазифаларидан бири бўлиб, ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг ечимини аниқлаш, мавжуд давлат дастурлари ижросини таъминлаш, камбағалликни камайтириш ва аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ҳисобланади. Мазкур устувор вазифаларни амалга оширишда аҳолини иш билан таъминлашнинг самарали ижтимоий-иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларини татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса мамлакатда ишсизлик, норасмий иш билан бандлик ва камбағаллик даражасини камайтиришга бевосита ижобий таъсир кўрсатади.

Иқтисодий ўсишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири инсон капитали экан, инсон капиталига эга бўлиш ва ундан самарали фойдаланиш мамлакат иқтисодиётининг дунё миқёсидаги ўрнини белгилаб беради. Шу муносабат билан инсон капиталининг сифати, унинг миқдорий ва сифат хусусиятларини рақамлаштириш жараёнлари таъсирида, ўзгариб бораётган янги ижтимоий-иқтисодий трансформацияга қанчалик мувофиқлигини аниқ тушуниш замон талабидир.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мазмуни миллий

инсон капиталини рақобатбардошлилик даражасини ошириб, юртимизнинг халқаро майдондаги нуфузини мустаҳкамлаш, инновацион жиҳатдан тараққий этишини таъминлайдиган инсон капиталини ривожлантириш ҳисобланади.

Зеро, инсон капиталини ривожлантирмасдан туриб, инновацион тараққиётга эришиш мумкин эмас. Инсон капиталининг самарадорлигини, унинг қийматини ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан инсон капитали нима ва унинг қиймати нима билан ўлчанади, деган саволга жавоб топиш мақсадга мувофиқдир.

Инсон капиталининг аҳамияти ва роли, сифатли таълимнинг иқтисодий ва ижтимоий таъсирига назар ташлайдиган бўлсак, инсон капитали билим, кўникма ва салоҳият мажмуаси ҳисобланади. Иқтисодий жиҳатдан жамиятнинг йиллик иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлайди. Самарали инсон капитали юқори даромад ва рақобатбардошликни таъминлайди. Инсон капитали иқтисодий ўсишнинг асоси ҳисобланиб, умумий бойликнинг 65%ини ташкил этади ва мамлакат тараққиётига ҳисса қўшади.

Умуман олганда, инсон капитали тор маънода - бу инсоннинг интеллекти, соғлиғи, билими, сифатли ва унумли меҳнати ҳамда унинг турмуш сифатидир.

Кенг маънода инсон капитали - бу иқтисодий ривожланишнинг интенсив ишлаб чиқариш омили, жамият ва оилани ривожлантириш, меҳнат ресурсларининг билимли қисми, интеллектуал ва бошқарув меҳнати, яшаш ва иш жойи муҳитидир. Улар инсон капиталини ривожлантиришнинг ишлаб чиқариш омили сифатида самарали ва оқилона амал қилишини таъминлаши керак.

Бироқ “инсон ресурслари” ва “инсон капитали” тоифалари бир-бирига ўхшашмас. Инсон ресурслари даромад келтирса ва бойлик яратсагина капиталга айланиши мумкин. Бу шуни англатадики, шахс ўз-ўзини ташкил этиш фаолияти ёки ўз меҳнат кучини иш берувчига сотиш орқали ижтимоий ишлаб чиқаришда маълум ўринни эгаллайди. Шу сабабли, инсон ресурсларини операцион капиталга айлантириш учун товар шаклида ифодаланган ва иқтисодий самара берадиган фаолият натижаларида инсон салоҳиятини рўёбга чиқаришни таъминлайдиган маълум шартлар зарур. Инсон капиталининг қиймати ошириш бевосита унинг билимини, салоҳиятини дунёқарашини ошириш билан чамбарчас боғлиқ.

Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026-йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси мамлакатимиз ривожининг муҳим фундаментал асосларини ўзида қамраб олиб, фаолиятимизнинг устувор вазифаларини белгилаб берди. Хусусан, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ-158-сон фармонида мувофиқ “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тасдиқланди. Мазкур ҳужжат келгуси 7 йилда Ўзбекистоннинг асосий ривожланиш йўналишларини белгилаб берувчи муҳим ҳужжат ҳисобланиб, 5 та устувор йўналиш доирасида 100 та мақсадга эришишга қаратилган. Унинг мақсадлари ва самарадорлик кўрсаткичлари аҳоли томонидан осон қабул қилиниб, тушуниш учун қулай шаклда баён этилган.

“Ўзбекистон — 2030” стратегияси мамлакатнинг барқарор ва инклюзив ривожланишини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган ва Ўзбекистоннинг узоқ муддатли ривожланиш йўналишларини белгилайди. Унда турли соҳалардаги ислохотлар, иқтисодий ўсиш, таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимларининг такомиллаштирилиши, экологик барқарорликни таъминлаш ва давлат бошқарувини замонавийлаштириш каби мақсадлар

кўзда тутилган. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясининг асосий йўналишлари ва мақсадларидан бири:

Аҳоли фаровонлигини ошириш: Стратегия камбағалликни қисқартириш, иш ўринларини кўпайтириш ва аҳолини сифатли таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари билан таъминлашни кўзда тутди. Бу эса жамиятнинг барча қатламларида ижтимоий тенгликни таъминлашга хизмат қилади.

Таҳлилларга кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 37 543,2 минг кишини ташкил этиб, 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига нисбатан 2,0 фоизга кўпайган. 2024 йил январь-декабрь ойларида туғилганлар сони 926,4 минг нафарни, вафот этганлар 174,4 минг нафарни ташкил этиб, табиий ўсиш 752,0 минг кишига тенг бўлди. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасидаги олий таълим ташкилотларининг битирувчилари сони 184,1 минг кишига етган ва 2019 йилга нисбатан 113,3 минг кишига, яъни 2,6 баробарга ошган (1- диаграмма.)

1- диаграмма. Ўзбекистон Республикасидаги олий таълим ташкилотларининг битирувчилари сони (минг киши)

Демографларнинг прогнозларига кўра, 2030 йилга бориб мамлакат аҳолиси 40 млн. кишидан ошади. Айни пайтда, мутахассислар аҳоли ўсиши динамикасини, жумладан ундан ёшлар улушининг ўсиб бориши “демографик дивиденд” даври дея баҳолашмоқда ва уларнинг фикрича, бундан оқилона фойдаланиш келгусида мамлакат тараққиётига хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар марказида “инсон қадри” таъминлаш, пировард натижа сифатида эса инсон капиталини ривожлантириш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда. Албатта, бу давр талабидир. Зеро, ҳар қандай ислохотнинг натижадорлиги сифатли ва замонавий таълим олган, юксак салоҳиятли мутахассисларга боғлиқдир. Бошқача қилиб айтганда, инсон капитали – ҳар қандай модернизация ва иқтисодий муваффақиятнинг энг муҳим пойдевори ҳисобланади.

Таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг яна бир муҳим йўналиши – бу ёшларнинг замонавий касб-ҳунар эгаллаши учун барча зарур шарт-шароитлар яратишдан иборатдир. Узоқ йиллардан буён мактаб битирувчиларининг 50%и меҳнат бозорига ҳеч қандай касбга эга бўлмасдан кириб келаётгани ўз ечимини кутаётган муаммолардан бири эди.

Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг иқтисодий ва маънавий эҳтиёжига мос келадиган, юксак малакали хорижий мутахассислар билан рақобат қила оладиган юқори салоҳиятли кадрларни тайёрлаш таълим тизимининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади. Инсон капиталига сармоя узоқ муддатли стратегиядир.

Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон Республикасида 2023-2024 ўқув йили бошига фаолият юритаётган олий таълим ташкилотлари сони 219 тани ташкил этган ва 2019-2020 ўқув йили бошига нисбатан 100 тага, яъни 84,0 % га кўпайган. 2023-2024 ўқув йили бошига Ўзбекистон Республикасидаги олий таълим ташкилотларига қабул қилинган талабалар сони 365,2 минг кишини ташкил этган ва 2019-2020 ўқув йили бошига нисбатан 227,1 минг кишига, яъни 2,6 баробарга ошган.

Шу давр ичида Олий таълим муассасаларининг моддий-техник базаси мустаҳкамланди. Хорижий мамлакатлар билан қўшма таълим дастурлари доирасида 64 та янги касб бўйича мутахассисларни тайёрлаш йўлга қўйилди. Шу билан бирга, Ўзбекистонда 30 дан ортиқ хорижий давлатларнинг (АҚШ, Буюк Британия, Италия, Финляндия, Корея, Ҳиндистон, Сингапур Россия ва ҳ.к.) нуфузли олий ўқув юртларининг филиаллари очилди. Умуман олганда, ислохотлар натижасида олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар сони 2,2 бараварга ошди. Хусусан, 2016 йилда 268,3 минг талаба таҳсил олган бўлса, 2023 йилда уларнинг сони 1,03 млн. нафарга етди. Шуни таъкидлаш лозимки, инсон капитали иқтисодий ўсишни таъминлайдиган муҳим омилдир. Шу нуқтаи назардан, сифатли таълим шубҳасиз, мамлакат тараққиётини таъминлашга хизмат қиладиган энг самарали ва қисқа йўлдир. Тўла ишонч билан айтиш мумкинки, сўнгги йилларда Ўзбекистон таълим тизимидаги ислохотлар ижобий динамикага эга бўлмоқда ва улар ўрта ва узоқ истиқболда ўз самарасини беради.

Бундан ташқари бугунги кунда жаҳонда инсон капитали ривожини нафақат иқтисодиёт, балки бутун жамиятнинг янги сифатини шакллантиришда муҳим омил сифатида қаралмоқда. Жаҳон банкининг тадқиқот натижаларига кўра, ўтиш даври иқтисодиётига эга мамлакатларда ўсишнинг 64 фоизи инсон капиталининг сифатига боғлиқлиги қайд этилган, АҚШда бу кўрсаткич 76 фоизни, Европа давлатларида эса 74,2 фоизни ташкил этган. Шу билан бирга, мазкур тадқиқотда, инсон капитали ривожини учун сарфланган ҳар бир доллар келгусида мамлакатга 3-6 доллар фойда келтириши таъкидлаб ўтилган.

Бугун дунёда интеллектуал инсон капиталидан самарали фойдаланиш орқали иқтисодиётни интеллектуаллаштириш бўйича шиддатли жараён рўй бермоқда. Асосий ишлаб чиқариш манбаи сифатида инсон капиталига асосланган юқори интеллектуал соҳалар, ишлаб чиқаришнинг энг янги юқори технологияли турлари танланмоқда. Масалан, Норвегия, Канада, Германия, Ирландия ва Австрия каби давлатлар ўз миллий иқтисодиётларининг миллий бойликнинг 50% ёки ундан кўпроқ ўсишини таъминлайдиган замонавий билимларни ишлаб чиқариш ва фойдаланишга йўналтирдилар. Амалда, бу илмий салоҳиятни амалга ошириш орқали интеллектуал маҳсулотни ишлаб чиқаришдир.

Инсон капитали сифати, маълумот ва малака даражасига талаблар кучайиши ҳозирги шароитда тараққиётни белгилаб берадиган янги глобал феномен ҳисобланади. Шуни ёдда тутиш керакки, таълим иқтисодий субъект доирасида тушунишни, тизимлашни ва мақсадли самарали фойдаланишни талаб қиладиган маълумотларга нисбатан чуқурроқ ва мураккаброқ ҳодисадир. Таълим бутун жамият ва маълум бир корхонага алоҳида равишда иқтисодиётнинг ривожланишида сифат жиҳатидан силжиш имконини беради.

Фикримизча, мамлакатимизда инсон капиталининг қийматини, унинг билимини, салоҳиятини дунёқарабини ошириш билан учун таълим тизимин тубдан такомиллаштириш, хусусан қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- узлуксиз таълим тизимини мунтазам такомиллаштириб бориш, сифатли таълим-тарбия бериш, малакали кадрларни тайёрлаш мақсадида таълим ва фан соҳаларига инвестиция киритиш;
- тажриба алмашиш дастурларини ўтказиш. Хусусан бошқа компаниялар билан ҳамкорлик орқали янги билим ва ғоялар олиш;
- онлайн таълим платформаларини ривожлантириш. Coursera ва Udemу каби арзон ва самарали таълим манбаларида фойдаланиш.
- таълим турлари ва даражалари ўртасида узвийликни ва узлуксизликни таъминлаш, давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларини ишлаб чиқишда халқаро стандартларга амал қилиш.

Хулоса қилиб айтганда, инсон капиталини юксалтиришга қаратилган бундай саъй-ҳаракатлар ва бу борада кейинги йилларда белгилаб олинган вазифалар, албатта ўз самарасини бериши шубҳасиз. Зеро, буларнинг барчаси яқин келажакда халқимиз ҳаётини тубдан яхшилаш, аҳоли фаровонлигини ошириш ва Ўзбекистоннинг ривожланган давлатлар қаторига кириши учун кўзланган мақсадларни рўёбга чиқаришга хизмат қилади, десак муболаға бўлмайди.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3698-sonli qarori, 2018 yil 7 may.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909-sonli qarori, 2017 yil 20 aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-4022-sonli qarori, 2018 yil 21 noyabr.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5847-sonli Farmoni, 2019 yil 8 oktyabr
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022- 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. www.lex.uz.
7. G.Q.Abduraxmanova, S.A.Bozorova. Inson kapitali iqtisodiyoti. - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2022.156 bet.
8. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “FAN” nashriyoti davlat korxonasi. T.: 2019 y. 212 bet.
9. World Bank group.<https://www.worldbank.org/ext/en/home>